

माता-पिता के व्यवहार एवं मार्गदर्शन का किशोरावस्था पर प्रभाव : एक विश्लेषणात्मक अध्ययन

सुशील चन्द्र बहुगुणा

सहा प्रो (बी एड) रा सा महा कोटद्वार, गढ़वाल, उत्तराखंड

Received : 09/11/2025

1st BPR : 20/11/2025

2nd BPR : 26/11/2025

Accepted : 10/12/2025

Abstract

किशोरावस्था मानव जीवन का एक अत्यंत संवेदनशील एवं परिवर्तनशील चरण है, जिसमें शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और सामाजिक विकास तीव्र गति से होता है। इस अवस्था में मातापिता का व्यवहार एवं मार्गदर्शन किशोरों के व्यक्तित्व - निर्माण, निर्णयपिता - क्षमता और सामाजिक समायोजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। प्रस्तुत अध्ययन का उद्देश्य माता-के पालनपोषण की शैली-, उनके व्यवहार तथा मार्गदर्शन के किशोरावस्था पर पड़ने वाले प्रभावों का विश्लेषण करना है। अध्ययन में यह पाया गया कि सहयोगात्मक, संवादपूर्ण एवं सकारात्मक व्यवहार किशोरों में आत्मविश्वास, नैतिक मूल्यों और मानसिक संतुलन को बढ़ावा देता है, जबकि उपेक्षात्मक या कठोर व्यवहार तनाव, असंतुलन और व्यवहारिक समस्याओं को जन्म दे सकता है। यह शोध इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि किशोरों के समग्र विकास के लिए मातापिता द्वारा समझदारीपूर्ण - मार्गदर्शन, भावनात्मक सहयोग एवं संतुलित अनुशासन आवश्यक है। अध्ययन से प्राप्त निष्कर्ष शिक्षकों, अभिभावकों एवं नीतिनिर्माताओं के लिए उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं।-

Keywords: माता-पिता, व्यवहार, मार्गदर्शन, किशोरावस्था

प्रस्तावना

किशोर अवस्था किसी भी व्यक्ति के जीवन का निर्णायक काल होता है। इस काल में लिया गया छोटे से छोटा निर्णय पूरे जीवन की दशा एवं दिशा बदल सकता है। कई सारे विकल्पों में से उचित विकल्प का चयन करना, निर्णय लेने की कला है। किशोर अवस्था जन्म के पश्चात मानव विकास की तीसरी अवस्था है। इस अवस्था को सामान्यतया "टीन एज" के नाम से जाना जाता है। इस अवस्था में शरीर वयस्क का एवं मन तथा मस्तिष्क बच्चे का जैसा होता है। किशोर अवस्था को अंग्रेजी में एडोलिसेंस कहते हैं। यह लैटिन भाषा के एडोलिसेंस से बना है, जिसका अर्थ है परिपक्वता की ओर बढ़ना। किशोर अवस्था को हॉल ने संघर्ष, तनाव, तूफान एवं विरोध की अवस्था कहा है। इस अवस्था में माता-पिता, अभिभावक, शिक्षक तथा अन्य लोग जो कि बालक के वर्तमान एवं भविष्य के कल्याण एवं हित में रुचि रखते हैं। उन सबको किशोरों के स्वस्थ विकास पर गंभीरता पूर्वक विचार करना चाहिए। फ्रेडरिक ट्रेसी के अनुसार किशोर अवस्था में युवकों की निर्भयता तथा आत्म स्वीकृति, साहस तथा उत्तेजना कभी तो अच्छाई में प्रकट होती है, तो कभी भयंकर बुराई में बदल जाती है। कभी अनेक कार्य आत्महीनता, आत्महत्या, त्याग आदि में भी दिखाई देते हैं। यह समय जटिल संवेगों जैसे प्रशंसा, बदला, सौजन्य और फटकार, अपमान, गिरना, सुख-दुख, दया, शर्म आदि के साथ-साथ सौंदर्य भावना तथा नैतिकता की स्वीकृति अस्वीकृति में बदल जाती है। किशोरावस्था में अँधा अनुकरण (देखा-देखी) मित्रों का दबाव, जिज्ञासा, वृत्ति समूह में स्वीकृति प्राप्त करने की इच्छा आदि अनेक कारणों से किशोर / किशोरी विभिन्न प्रकार के व्यसनो के आदी हो जाते हैं। इसलिए बहुत जरूरी है कि उनके साथ मुक्त संवाद एवं जानकारी तथा परामर्श सेवाएं समय- समय पर उपलब्ध करायी जायं। किशोरावस्था मानव जीवन का वह संक्रमण काल है जिसमें व्यक्ति बाल्यावस्था से वयस्कता की ओर अग्रसर होता है। यह काल शारीरिक, मानसिक, सामाजिक एवं भावनात्मक परिवर्तन का दौर होता है। इस अवधि में माता-पिता का व्यवहार, स्नेह, अनुशासन, संवाद शैली और मूल्य-संस्कार किशोर के व्यक्तित्व निर्माण में प्रमुख भूमिका निभाते हैं। अनेक मनोवैज्ञानिकों ने इसे "संवेदनशील अवस्था" कहा है, जहाँ मार्गदर्शन और अनुशासन दोनों का संतुलन अत्यंत आवश्यक है।

आवश्यकता एवं महत्व-

जीवन जीने की कुशलताएं व्यक्ति को विशेषकर किशोर- किशोरी को स्वस्थ जीवन जीने की क्षमताएं प्रदान करती हैं। भारतीय संस्कृति के परिवारों में बालक का बड़ा सम्मानित स्थान माना गया है। परंतु कुछ परिवारों में माता-पिता या अभिभावकों द्वारा बालक को बात-बात पर झिड़कते, अपशब्द कहते हुए एवं पीटते हुए पाया गया है, इस प्रकार दमनात्मक एवं एकाधिकार वादी व्यवहार से बालक के मन पर बुरा प्रभाव पड़ता है। वह अंतर्मुखी हो जाता है, और जिन कार्यों से उसको माता-पिता रोकते हैं,

उनको वह स्वप्न एवं कल्पनाओं से पूरा करने की कोशिश करता है। माता-पिता की अवहेलना एवं प्रताड़ना से एक बालक अंतर्मुखी बन सकता है, तो दूसरी ओर बालक दबंग और उद्वंड बन सकता है। माता-पिता द्वारा अत्यधिक फटकारे जाने वाले अथवा अत्यधिक प्यार किए जाने वाले दोनों प्रकार के किशोर बालकों में व्यक्तित्व की उलझने उत्पन्न हो जाती है। बहुत से बालक की व्यक्तित्व संबंधी कठिनाइयों का कारण उनके प्रति उनके माता-पिता का व्यवहार ही होता है। आज का किशोर बालक कई अर्थों में पहले के किशोर बालकों से ज्यादा तनाव युक्त जीवन व्यतीत कर रहा है। जन्म के पश्चात से ही माता-पिता उसकी योग्यता, क्षमता तथा रुचि को नजर अंदाज करते हुए उसके भविष्य का निर्माण अपने अनुसार करने लगते हैं। बालक के ऊपर अपनी इच्छाओं का इतना बोझ डाल देते हैं, कि बालक माता-पिता की इच्छाओं के बोझ तले दबकर अपना व्यक्तित्व विकृत एवं कुसमयोजित कर देता है। सिगमंड फ्रायड के मनोविश्लेषण सिद्धांत के अनुसार जिसमें माता-पिता की भूमिका किशोरों को नैतिक और सामाजिक रूप से सही मार्ग दिखाने में सहायक होती है। उनके अनुसार माता-पिता द्वारा बच्चों के साथ किया गया व्यवहार व्यक्ति के "Id, Ego, Superego" के संतुलन को प्रभावित करता है। यदि माता-पिता अत्यधिक दमनकारी या लापरवाह हों तो किशोर में विद्रोह, अपराध या आत्मग्लानि जैसी प्रवृत्तियाँ उत्पन्न हो सकती हैं एरिक एरिक्सन के मनोवैज्ञानिक विकास के सिद्धांत के अनुसार किशोरावस्था में पहचान बनाम भ्रम की अवस्था होती है और इस समय माता-पिता का समर्थन बच्चों को सही पहचान विकसित करने में मदद करता है। जीन पियाजे के अनुसार किशोर औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में प्रवेश करता है, जहाँ तार्किक और सैद्धांतिक चिंतन विकसित होता है। इस स्तर पर माता-पिता यदि विचारों को सुनते हैं और निर्णयों में सम्मिलित करते हैं, तो किशोर में आत्मविश्वास और सामाजिक परिपक्वता बढ़ती है। अल्बर्ट बैंडूरा के सामाजिक अधिगम सिद्धांत के अनुसार बच्चे अपने माता-पिता के व्यवहार का अनुकरण करते हैं। माता-पिता यदि सकारात्मक, अनुशासित और संवेदनशील व्यवहार प्रदर्शित करें तो किशोर भी उसी दिशा में विकसित होता है।

किशोरावस्था एक महत्वपूर्ण विकासत्मक चरण है, जो शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और भावनात्मक बदलावों का समय होता है। इसका सामान्यतः आयु 12 से 18 वर्ष तक माना जाता है। इस दौरान बच्चों में आत्मनिर्भरता, पहचान, और सामाजिक संबंधों का विकास होता है। डॉ अरुणा शर्मा (2012)- "माता-पिता के व्यवहार का किशोरों की आत्म-संकल्पना पर प्रभाव" शीर्षक अध्ययन में पाया कि माता-पिता की सहानुभूतिपूर्ण स्नेहमयी और संवादात्मक भूमिका किशोरों की आत्म-संरचना एवं आत्मसम्मान को सुदृढ़ करती है। डॉ आरके अग्रवाल (2015) - उनके शोध "किशोरों की भावनात्मक परिपक्वता पर पारिवारिक वातावरण का प्रभाव" में निष्कर्ष निकला कि जिन परिवारों में माता-पिता खुले विचारों वाले, प्रेमपूर्ण और समान अवसर देने वाले होते हैं, वहाँ किशोर अधिक संतुलित एवं सामाजिक रूप से अनुकूल व्यवहार दिखाते हैं। डॉ अनीता तिवारी (2018) - उनके अध्ययन में यह सिद्ध हुआ कि माता-पिता के अत्यधिक नियंत्रणात्मक या उपेक्षात्मक व्यवहार से किशोरों में आक्रोश, अकेलापन और अविश्वास बढ़ता है, जबकि लोकतांत्रिक पारिवारिक वातावरण किशोरों को आत्मनिर्भर बनाता है नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक राष्ट्रीय सर्वेक्षण के अनुसार, किशोरों के नैतिक निर्णय और सामाजिक उत्तरदायित्व विकसित करने में माता-पिता का सहभागी मार्गदर्शन सबसे प्रभावी पाया गया। माता-पिता का व्यवहार किशोर के व्यक्तित्व निर्माण का आधार है प्रेम, संवाद, अनुशासन और सहानुभूति का संतुलन आवश्यक है।

प्रस्तुत शोध अध्ययन में शोधार्थी द्वारा यही प्रयास किया गया है, कि माता-पिता अपने बच्चों के भविष्य एवं इच्छाओं तथा क्षमता के प्रति जागरूक होने के साथ-साथ कितने जिम्मेदार हैं। बच्चे सबसे ज्यादा यदि कहीं रहते हैं तो घर पर अर्थात् माता-पिता या अभिभावक के साथ प्रत्येक माता-पिता की यह प्रबल इच्छा होती है कि उनका बालक सफलता प्राप्त करे, लेकिन क्या इस सफल होने के लिए माता-पिता अपनी जिम्मेदारी लेते हैं? क्या हम एक किशोर की मनोदशा को समझ पाते हैं?

उद्देश्य-

1. माता-पिता के व्यवहार (स्नेह, अनुशासन, नियंत्रण, संवाद शैली) का किशोरों पर प्रभाव ज्ञात करना।
2. पारिवारिक वातावरण का किशोरों के सामाजिक एवं भावनात्मक विकास पर प्रभाव का विश्लेषण करना।
3. अभिभावकीय मार्गदर्शन के प्रकार (उदार, कठोर, उपेक्षापूर्ण, लोकतांत्रिक) की तुलना करना।
4. किशोरों की शैक्षिक उपलब्धि, आत्मविश्वास एवं निर्णय-क्षमता पर अभिभावकीय व्यवहार का संबंध खोजना।
5. किशोरों के व्यक्तित्व-निर्माण में सकारात्मक अथवा नकारात्मक व्यवहार की भूमिका को समझना।

प्रक्रिया-

शोध अध्ययन की प्रक्रिया में प्रश्नावली का प्रयोग किया गया है। जिसमें 15 प्रश्न हैं, और उनके उत्तर हां या नहीं में प्राप्त किये गये।

सीमांकन -

- 1- प्रस्तुत शोध अध्ययन उत्तराखंड राज्य के पौड़ी गढ़वाल जनपद की कोटद्वार नगर तक ही सीमित रखा गया।
- 2- अध्ययन में किशोर वय के माता-पिता ही सम्मिलित किए गए।

दत्त संकलन-

संकलन में सौउद्देश्य न्यायदर्श विधि को अपनाकर पौड़ी गढ़वाल जिले की कोटद्वार नगर में रहने वाले किशोर बालक एवं बालिकाओं को इस अध्ययन में सम्मिलित किया गया है। आंकड़ों के संकलन हेतु प्रश्नावली भरवा कर आंकड़े इकट्ठे किए गए।

प्रश्नावली किशोर बालक एवं बालिकाओं से स्वेच्छा से भरवाई गई कि उनके माता-पिता कथनों से सम्बंधित कथन के अनुसार आपके साथ कैसा वर्ताव करते हैं। प्रश्नावली जिम्मेदारी शीर्षक से दैनिक भास्कर समूह का प्रकाशन की मासिक पत्रिका अहा जिंदगी सितंबर 2007 से ली गई है प्रश्नावली में कुल 15 प्रश्न है जिनमें प्रत्येक प्रश्न के लिए सहमत हेतु हां तथा असहमत हेतु नहीं दोनों विकल्पों में से एक पर सही का निशान लगाना है। दत्त विश्लेषण हेतु प्रश्नावलियों से प्राप्त आंकड़ों का सारणीकरण कर औसत प्रतिशत के आधार पर विश्लेषण किया गया है तथा शोध से प्राप्त आंकड़ों से निष्कर्ष निकाला गया।

क्र स	कथन	उत्तरदाताओं की संख्या		उत्तरदाताओं की संख्या			
		माता	हाँ	नहीं	पिता	हाँ	नहीं
1	क्या आप अक्सर अपने बच्चे की दूसरे से तुलना करते हैं और अपने बच्चे को दूसरों से हीन, ? समझते है	100	24	76	100	30	70
2	क्या आपका बेटा या बेटी आपसे कोई बात करना चाहता है और आप, पूरी बात सुने बिना ही क्रोधित हो जाते हैं ?	100	40	60	100	45	55
3	क्या आप उसकी समस्या से अवगत हुए बिना उसी पर दोषारोपण और आलोचना आरम्भ कर देते हैं ?	100	64	36	100	35	65
4	क्या आप अपने बच्चों के समान व्यवहार या शैतानी के लिए अलग अलग प्रतिक्रिया व्यक्त - करते है ?	100	64	36	100	50	50
5	क्या आप उसकी पूरी बात या समस्या सुने बिना आदर्शवादी सलाह देना आरम्भ कर देते है ?	100	48	52	100	50	50
6	क्या आपकी भाषा बच्चे के प्रति असभ्य व गाली - ? गलौज भरी होती है	100	30	70	100	05	95
7	क्या आप बार बार बच्चे को -जानेअनजाने - ? अपमानित कर देते है	100	32	68	100	15	85
8	क्या आप आवश्यकता से अधिक कठोर अनुशासन का पालन करते है क्योंकि आप ? डंडे को त्याग दो बच्चे को बिगाड़ दो में विश्वास ? करते है	100	43	57	100	45	55
9	क्या आप उन्हीं कार्यों को करने के लिए बच्चे को प्रताड़ित करते है जिन्हें आप स्वयं को करने से रोक नहीं पाते ?	100	45	55	100	50	50
10	क्या आप उसकी प्रशंसा में कंजूसी करते हैं ?	100	64	36	100	16	84
11	क्या आप यह आशा करते हैं कि आपके बनाये हर नियम का सब बिना विरोध के पालन करें ?	100	64	36	100	67	33
12	क्या आप उनकी योग्यता जाने बिना अपनी अपेक्षाएं उन पर थोपते है?	100	56	46	100	50	50
13	क्या आप दूसरों का क्रोध उन पर निकालते है ?	100	40	60	100	45	55
14	क्या आपके घर का माहौल क्लेशझगड़े, लड़ाई, ? का है	100	08	92	100	08	92
15	क्या आप अपने जिन्दगी के बुरे हालात, समस्याओं और परिस्थितियों के लिए उन्हें दोषी ? ठहराते है	100	08	92	100	08	92

कथन 1 से प्राप्त निष्कर्ष के अनुसार 24 माता एवं 30 पिता अपने बच्चों की तुलना दुसरे लोगों के बच्चों से करते हैं एवं अपने बच्चों को दूसरों के बच्चों से हीन या कमजोर समझते हैं। इस कथन में पिता की संख्या माता से अधिक है। अर्थात् पिता अपने बच्चों की तुलना दूसरों के बच्चों से माता से अधिक करते हैं। जिस बच्चे पर भरोसा नहीं किया जाता वह आगे चलकर विद्रोही बन जाता है।

कथन 2 से प्राप्त निष्कर्ष के अनुसार 40 माताएँ तथा 45 पिता अपने बच्चों की बात पूरी सुने बिना क्रोधित हो जाते हैं। इस कथन में पिता की संख्या माता से अधिक है। अर्थात् पिता अपने बच्चों की बातों को सुनने व समझने में कम धैर्यवान हैं।

कथन 3 से प्राप्त निष्कर्ष के अनुसार 64 माताएँ तथा 35 पिता अपने बच्चों की समस्या से अवगत हुए बिना उसी पर दोषारोपण और आलोचना आरम्भ कर देते हैं। इस कथन में माता की संख्या पिता से कई अधिक है। माता-पिता द्वारा की गयी आलोचना बच्चे में हीन भावना और आत्मविश्वास की कमी पैदा कर सकता है। बच्चा भविष्य में अपनी समस्या बताने से हिचकिचा सकता है और कई बातों को छुपाने का प्रयास कर सकता है।

कथन 4 से प्राप्त निष्कर्ष के अनुसार 64 माताएँ तथा 50 पिता अपने बच्चों के समान व्यवहार या शैतानी के लिए अलग-अलग - प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं। हर बच्चा और हर परिस्थिति भिन्न भिन्न होती है अतः माता पिता की प्रतिक्रिया भी भिन्न होती है। यह अंतर माता पिता के स्वभाव अपेक्षाओ जन्म क्रम लिंग और पारिवारिक परिस्थितियों से प्रभावित होता है।

कथन 5 से प्राप्त निष्कर्ष के अनुसार 48 माताएँ तथा 50 पिता अपने बच्चों की पूरी बात या समस्या सुने बिना आदर्शवादी सलाह देना आरम्भ कर देते हैं। यह बच्चों के आत्मविश्वास, संचार कौशल और माता पिता के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों पर नकारात्मक प्रभाव डालता है। हर बात पर माता पिता द्वारा दी गयी आदर्शवादी सलाह सुनने से बच्चा वास्तविक जीवन की चुनौतियों को स्वयं से हल करने का कौशल नहीं सीख पाता है।

कथन 6 से प्राप्त निष्कर्ष के अनुसार 30 माताएँ तथा 5 पिता की भाषा बच्चे के प्रति असभ्य व गालीगलौज भरी होती है -। इस कथन में माता की संख्या अधिक है क्योंकि दैनिक रूप से माताएं तनाव और थकान के कारण बच्चों की छोटी छोटी गलतियों पर जल्दी गुस्सा कर देती और बच्चों की गलती को सुधारने कठोर भाषा का प्रयोग करती हैं। परन्तु माता की असभ्य भाषा, बच्चों में असभ्य भाषा का प्रयोग करने की आदत पैदा कर सकती है।

कथन 7 से प्राप्त निष्कर्ष के अनुसार 32 माताएँ तथा 15 पिता बार-बार अनजाने अपमानित कर देते हैं-बार बच्चे को जाने -। माताएँ बच्चों के दैनिक व्यवहार और अनुशासन में अधिक शामिल होती हैं अतः उनके द्वारा जाने अनजाने में बच्चे का अपमान हो जाता। परन्तु यह अपमान बच्चों के भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक विकास पर असर डाल सकता है। क्योंकि बच्चे इसे स्वीकृत करने योग्य व्यवहार मानने लगते हैं। किशोर लगातार होने वाले अपमान के कारण स्वयं को कमतर समझने लगते हैं। यह अपमान या आलोचना कभी कभी लम्बे अवसाद और तनाव का कारण भी बन सकते हैं।

कथन 8 से प्राप्त निष्कर्ष के अनुसार 43 माताएँ तथा 45 पिता आवश्यकता से अधिक कठोर अनुशासन का पालन करते हैं क्योंकि दोनों अर्थात् माता एवं पिता इस बात में विश्वास करते हैं कि "डंडे को त्याग दो बच्चे को बिगाड़ दो" इस कथन में पिता की संख्या माता से थोड़ी अधिक है जिस बच्चे को हर छोटी-छोटी बात पर पीटा जाता है, डांटा जाता है या चिल्लाया जाता है, वह अपनी प्रतिभा खो देता है और डरपोक और शर्मीला हो जाता है।

कथन नौ के अनुसार 45 माता एवं 50 पिता अपने बच्चों को उन्हीं कार्यों को करने के लिए बच्चे को प्रताड़ित करते हैं जिन्हें वो स्वयं को करने से रोक नहीं पाते इस कथन में भी पिता की संख्या माता से अधिक है बच्चों में व्यक्तिगत भिन्नता होती है इसलिए हमें इस बात को भी ध्यान में रखना होगा जिन बच्चों को बार-बार ताना मारा जाता है, वे प्रयास करना बंद कर देते हैं। जिस बच्चे का मजाक उड़ाया जाता है, वह अपना आत्मविश्वास खो देता है।

कथन दस से प्राप्त जानकारी के अनुसार 64 माता तथा 16 पिता अपने बच्चों की प्रशंसा में कंजूसी करते हैं इस प्रतिक्रिया में पिता की संख्या माता से अधिक है माता एवं पिता को अपने बच्चों के अच्छे कार्यों हेतु प्रशंसा करनी चाहिए तथा अच्छे कार्य हेतु प्रोत्साहित करना चाहिए जिस बच्चे की अच्छे काम करने पर भी तारीफ नहीं की जाती, वह खुद को पसंद करना बंद कर देता है।

कथन ग्यारह में प्राप्त प्रतिक्रिया के आधार पर सौ में से 64 माता और सौ में से 67 पिता अपने बच्चों से आशा करते हैं कि बच्चे उनके बनाये नियम का बिना आपत्ति के पालन करें इस कथन में पिता की संख्या माता से थोड़ी अधिक है अनुशासन में रहना बहुत जरूरी है लेकिन कठोर अनुशासन समस्या पैदा करता है

कथन बारह के अनुसार 46 माता एवं 50 पिता अपने बच्चों की योग्यता जाने बिना अपनी अपेक्षाएं उन पर जबरदस्ती थोपते हैं इस कथन में भी पिता की संख्या माता से अधिक है माता पिता को बच्चों की रूचि, रूझान, क्षमता आदि का बोध अवश्य होना चाहिए

कथन तेरह से प्राप्त प्रतिक्रिया के अनुसार 40 माता और 45 पिता अपना गुस्सा जाने अनजाने अपने बच्चों पर निकलते हैं इस कथन में भी पिता की संख्या माता से ज्यादा है गुस्से से बच्चे जिद्दी हो जाते हैं इसलिए हमें इस बात पर बहुत ध्यान देना पड़ेगा

कथन चौदह के अनुसार 8 माता और 8 ही पिता ने मन की उनके घर का माहौल क्लेशझगड़े का है, लड़ाई, इस कथन में माता एवं पिता की संख्या बराबर है लड़ाई झगड़े का प्रभाव एवं उसका दुस्प्रभाव बहुत ही दखद होता है जिसका सीधा सम्बन्ध बच्चे के व्यक्तित्व पर पड़ता है

कथन पन्द्रह के अनुसार 8 माता और 8 ही पिता ने अपने जिन्दगी के बुरे हालातसमस्याओं और परिस्थितियों के लिए, अपने बच्चों को ही दोषी ठहराते हैं इस कथन में भी माता एवं पिता की संख्या बराबर है

उपरोक्त पन्द्रह कथनों में कथन संख्या 3,4,6,7,10,12 में माता एवं कथन संख्या 1,2,5,8,9,11, एवं 13 एवं में पिता की संख्या अधिक है इसी प्रकार कथन 14 एवं 15 में दोनों की संख्या बराबर है

उपरोक्त प्रश्नावली से प्रश्नों से प्राप्त उत्तर के आधार पर माता-पिता के लिए किशोर बालकों के विकास हेतु सुझाव।

माता- पिता होना आसान नहीं होता। यह एक जिम्मेदारी होती है, जिसमें प्यार, ममता और अनुशासन का संतुलन करना पड़ता है। यदि किसी भी माता- पिता से इमानदारी से ये पूछा जाय कि आपको अपने बच्चे के साथ डील करने में सबसे अधिक समस्या कब हुई तो ज्यादातर का जबाब होगा कि किशोरावस्था-

- 1- माता-पिता किशोर बालको से सहानुभूति पूर्वक वार्तालाप एवं मर्यादित व्यवहार करें। तथा सही व गलत की क्षमता प्राप्त करें।
- 2- माता-पिता अपने घर का वातावरण खुशनुमा रखें बच्चों के सामने अपने मतभेद पर बहस न करें
- 3- अपने बच्चों की तुलना दूसरे बच्चे से न करें क्योंकि प्रत्येक बच्चे की योग्यता क्षमता रुचि अलग-अलग होती है। अत्यधिक कठोर या उपेक्षापूर्ण व्यवहार किशोर में नकारात्मक भावनाएँ (जैसे विद्रोह, हीनता, असुरक्षा) उत्पन्न करता है। लोकतांत्रिक एवं सहभागी मार्गदर्शन किशोर में आत्मविश्वास, निर्णय क्षमता और सामाजिक अनुकूलन को प्रोत्साहित करता है।
- 4- बच्चे भी तनाव में होते हैं उनकी समस्या को ध्यान पूर्वक सुने, तत्पश्चात अपनी प्रतिक्रिया एवं निर्णय दें।
- 5- बच्चों के समान व्यवहार या शैतानी पर अलग-अलग प्रतिक्रिया व्यक्त न करें, क्योंकि बाल मन पर इसका गहरा प्रभाव पड़ता है।
- 6- माता-पिता या अभिभावकों की भाषा सभ्य होनी चाहिए, जैसे बड़े करते हैं बच्चे उसी का अनुसरण करते हैं।
- 7- किशोर बालकों को स्व-अनुशासन सिखाएं, जिससे उनमें उत्तरदायित्व की भावना का विकास हो सके।
- 8- समय-समय पर बच्चों को अच्छे कार्यों के लिए पुरस्कृत करें तथा बुरे कार्यों से बचने की सलाह दें।
- 9- बच्चों के स्वस्थ भविष्य के विकास के लिए उनके विद्यालय से बराबर संपर्क रखें। एवं अपनी इच्छाओं पर संयम करना अवश्य सीखें।
- 10- माता-पिता बच्चों को सभी सुविधाएं दे रहे हैं। किंतु समय नहीं दे पा रहे हैं, और जो समय दे रहे हैं, उसमें संस्कार नहीं दे पा रहे हैं। बच्चे माता-पिता के उपदेश से नहीं, बल्कि आचरण से सीखते हैं।
- 11- माता-पिता बच्चों के परिणाम के लिए चिंतित रहते हैं। बच्चे की क्षमता उसकी रुचि जाने बिना ही उससे अधिक अपेक्षाएं रखते हैं। इसके पीछे या तो उनकी अपनी अधूरी इच्छाएं होती हैं, या फिर सोशल स्टेटस की भ्रामक कल्पनाएं, लेकिन इन सब बातों से बच्चों के मन पर गहरा दबाव पड़ता है।
- 12- बच्चों को जन्म देना ही पर्याप्त नहीं है, उसके जीवन को दिशा देना, उसे सही रास्ता दिखाना भी उतना ही आवश्यक होता है। बच्चे को अच्छे संस्कार दें, उसकी रुचि के अनुसार पनपने का मौका दें ताकि वह अपने जीवन में आने वाली हर मुश्किल समस्या का स्वस्थ रहकर सामना कर सकें सारांश रूप में हम कह सकते हैं की माता-पिता को न सिर्फ बच्चों की रुचि के अनुसार पनपना का मौका दें ताकि वह अपने आने वाले जीवन में आने वाली हर मुश्किल समस्या का स्वस्थ रहकर सामना कर सके। जिन बच्चों को बार-बार ताना मारा जाता है वो कोशिश करना छोड़ देते हैं। जिन बच्चों को मारा पीटा जाता है। वो डरपोक बन जाते हैं। जिन बच्चे का मजाक बनाया जाता है। वो आत्मविश्वास खो देते हैं। जिन बच्चे पर विश्वास नहीं किया जाता है। वो विद्रोही बन जाते हैं। जिन बच्चों की तारीफ नहीं की जाती है। वो अपने आप को पसंद करना छोड़ देते हैं। कभी सोचा है हमारे व्यवहार से हमारे बच्चे क्या सीख रहे हैं। बच्चो को फूलों की तरह सम्भालिए। उनका उत्साह बढ़ाइये। मोटिवेशन दीजिए।

सारांश रूप से हम कह सकते हैं की माता-पिता को न सिर्फ बच्चों की समस्याओं पर गौर करना है, बल्कि सुलझाना भी है। और वह भी इस तरह की परिवार नाम की संस्था की गरिमा बनी रहे तथा परिवार के सुखद वातावरण में किशोर अवस्था का समुचित एवं चौमुखी व्यक्तित्व का विकास संभव हो सके। कुल मिलाकर, किशोरावस्था में माता-पिता की भूमिका निर्णायक होती है। उनके समर्थन, मार्गदर्शन और संवाद के बिना किशोर अपने विकास में बाधाओं का सामना कर सकते हैं। किशोरावस्था में माता-पिता का व्यवहार यदि मार्गदर्शक दीपक के समान है, तो किशोर का जीवन पथ प्रकाशमान बन सकता है।”

सन्दर्भ सूची-

- Adolescence in Urban India: Cultural Construction in a Society in Transition (Kapadia, Shagufa) – Springer India, 2017 शहर-माध्यम वर्गीय भारतीय संदर्भ में किशोरावस्थाएँ माता-पिता-किशोर संबंध तथा सामाजिक-सांस्कृतिक परिवर्तन का विश्लेषण।
- This Book Won't Teach You Parenting: But It Will Make You a Better Parent (Riri G Trivedi & Anagha Nagpal) – Penguin Random House India, 2025 भारतीय सांस्कृतिक संदर्भ में आधुनिक चुनौतियों सहित किशोरावस्था एवं माता-पिता संवाद आदि पर।
- Teenage Parenting: Bridging the Generation Gap (Seema Gupta) – V & S Publishers, 2015 वयस्क-किशोर पीढ़ी अंतर के संदर्भ में माता-पिता के लिए निर्देशात्मक पुस्तक।
- Parenting in the Age of Anxiety: Raising Children in India in the 21st Century (Abha Adams) – Rupa Publications किशोरों में मानसिक स्वास्थ्यएँ पारिवारिक बदलाव व माता-पिता की भूमिका पर।
- Effect of Parenting Styles on Adolescents: A Quantitative Study (Ruchi Parihar) – *International Journal of Indian Psychology*, 2023। भारतीय सामाजिक-सांस्कृतिक संदर्भ में माता-पिता के स्टाइल तथा किशोरों के व्यवहार व सामाजिक समायोजन पर।
- Self-Efficacy and Self-Esteem among Adolescents: Role of Parenting Style (Pandey, Bansal & Benny) – *Indian Journal of Clinical Psychiatry*, 2023। केरल में 15.19 वर्ष के किशोरों पर PARENTING Style का आत्म-कार्यक्षमता एवं आत्म-सम्मान पर प्रभाव।
- Impact of Parenting Style on Adolescent Aggressive Behaviour (Angel Anu John & Hariom Sharma) – *International Journal of Psychosocial Rehabilitation*, (India) 2025। किशोरों में आक्रामक व्यवहार पर माता-पिता के व्यवहार का प्रभाव।
- A review of the mental health, general wellbeing and parenting styles of adolescents (Pavitra Bajpai) – *International Journal of Science & Social Science Research*, India, 2024। माता-पिता का व्यवहारएँ किशोर मानसिक स्वास्थ्य एवं कल्याण: समीक्षा अध्ययन।

*** **

